

Milano, 27/03/2023

**Risposta al Comitato Etico IRCCS_ MultiMedica
di notifica-approvazione Studio DELPHIC**

Gentile Comitato Etico,

In seguito alla comunicazione pervenuta il 15/3/2023 circa l'esito della seduta del Comitato Etico svoltasi in data 14/03/2023 e in risposta alle Vostre richieste/osservazioni si fornisce la documentazione opportunamente modificata

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Dr Roberto Pedretti

Allegato:

Protocollo studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino v.2.1 del 17.3.2023 – TC

Protocollo studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino v.2.1 del 17.3.2023 – clean

Sinossi studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino v.1.1 del 10.3.2023 – TC

Sinossi studio DELPHIC PNRR Pedretti Passantino v.1.1 del 10.3.2023 – clean